

УДК 577.1

DOI 10.5281/zenodo.15342006

Научная статья

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ КОАГУЛОПАТИЯМИ

CLINICAL EXPERIENCE IN MANAGING PATIENTS WITH HEREDITARY COAGULOPATHIES

ГАДЖИЕВА МАЯ РАФАИЛ КЫЗЫ,

Уральский государственный медицинский университет.

МЕХТИЕВА СЕЛЬДЖАН ТАПДЫГ КЫЗЫ,

Уральский государственный медицинский университет.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель,

Уральский государственный медицинский университет.

GADZHIEVA MAYA RAFAIL KYZY,

Ural State Medical University.

MEKHTIEVA SELJAN TAPDIG KYZY,

Ural State Medical University.

FERTIKOVA NATALYA SERGEEVNA,

Senior lecturer,

Ural State Medical University.

В статье рассматривается вопрос ведения пациентов с наследственными коагулопатиями. Приводится характеристика редко встречающихся факторов свертывания крови. Перечислены классические препараты для терапии гемофилии. Проведен анализ клинического опыта ведения пациентов с различными формами наследственных коагулопатий в условиях реальной клинической практики. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода, учитывающего как специфику конкретного заболевания (гемофилия А, гемофилия В, болезнь Виллебранда и др.), так и индивидуальные особенности пациента.

The article discusses the issue of managing patients with hereditary coagulopathies. The characteristic of rare blood coagulation factors is given. The classic drugs for the treatment of hemophilia are listed. The analysis of the clinical experience of managing patients with various forms of hereditary coagulopathies in real clinical practice is carried out. It is concluded that an integrated approach is necessary, taking into account both the specifics of a particular disease (hemophilia A, hemophilia B, Willebrand's disease, etc.) and the individual characteristics of the patient.

Ключевые слова: наследственные коагулопатии, гемофилия, болезнь Виллебранда, дефицит факторов свертывания, заместительная терапия.

Key words: hereditary coagulopathies, hemophilia, von Willebrand disease, coagulation factor deficiency, replacement therapy.

Введение.

Система свёртывания крови – это сложный многоуровневый механизм, критически важный для защиты организма от кровопотерь. Она включает три взаимосвязанных компонента: сосудистое звено (реакция сосудов на повреждение), тромбоцитарное звено (образование тромбоцитарной пробки) и плазменно-коагуляционное звено (формирование фибринового сгустка) [3].

Факторы свёртываемости крови – это находящиеся в крови протеины, которые регулируют процесс кровотока. При повреждении кровеносного сосуда стенки кровеносного сосуда сжимаются, чтобы уменьшить кровотечение в поврежденную область тела. Тромбоциты прикрепляются к травмированному участку сосуда и распределяются по его поверхности, формируя основу для остановки кровотечения. Одновременно из гранул тромбоцитов выделяются химические сигналы, привлекающие дополнительные клетки к зоне повреждения. В результате их скопления образуется первичная тромбоцитарная пробка. На мембране активированных тромбоцитов происходит взаимодействие факторов свертывания крови, запуская каскад реакций (коагуляционный каскад). Это приводит к образованию фибринового сгустка — прочной белковой сети, которая укрепляет пробку и окончательно блокирует кровопотерю. Затем факторы коагуляции циркулируют в крови в инактивированном состоянии. Когда происходит травмирование кровеносного сосуда, начинается процесс свертывания крови, и все факторы свёртываемости активируются в определенном порядке, чтобы обеспечить формирование сгустка крови [4].

Нарушения, при которых факторы свёртывания не способны обеспечить стабильное образование тромба, объединяются в группу коагулопатий. Эти патологии делятся на наследственные (например, гемофилия, болезнь Виллебранда) и приобретённые. Последние развиваются на фоне других заболеваний, таких как: патологии печени (цирроз, рак); аутоиммунные расстройства (системная красная волчанка, геморрагический васкулит); инфекции; токсическое воздействие (лекарства, яды); наследственные метаболические нарушения. Среди наследственных форм наиболее распространены гемофилия и болезнь Виллебранда, относящиеся к дефектам плазменного звена гемостаза. Фактор Виллебранда и фактор VIII в плазме крови представлены в виде молекулярного комплекса, при этом фактор Виллебранда выполняет защитную роль для фактора VIII, оберегая его от разрушения протеином С. Именно поэтому при отсутствии фактора Виллебранда уровень фактора VIII может быть значительно снижен. Следовательно, хоть и эти заболевания имеют различную природу, они демонстрируют выраженный молекулярно-биологический синергизм. В связи с этим клиницистам рекомендуется учитывать три патологии, составляющих свыше 90% наследственных коагулопатий, связанных с дефицитом или дисфункцией плазменных факторов свертывания крови: фактора VIII (гемофилия А), фактора IX (гемофилия В) или фактора Виллебранда (болезнь Виллебранда) [3].

Таблица 1. Характеристика редко встречающихся факторов свертывания крови

Дефицитный фактор	Частота распространения	Наследуемость	Препараты для лечения
Фактор I Афибриногенемия Гипофибриногенемия Дисфибриногенемия	1 на 2 миллиона Нет данных 1 на 1 миллион	Аутосомно-рецессивная Рецессивная и доминантная Рецессивная и доминантная	Концентрат фибриногена Криопреципитат Свежезамороженная плазма

Фактор II	1 на 2 миллиона	Аутосомно-рецессивная	Комплексный концентрат протромбина Свежезамороженная плазма
Фактор V	1 на 1 миллион	Аутосомно-рецессивная	Свежезамороженная плазма
Совместный дефицит Фактора V и Фактора VIII	1 на 1 миллион	Аутосомно-рецессивная	Свежезамороженная плазма Концентрат фактора VIII Десмопрессин
Фактор VII	1 на 500 тысяч	Аутосомно-рецессивная	Концентрат фактора VII Комплексный концентрат протромбина Свежезамороженная плазма
Фактор X	1 на 1 миллион	Аутосомно-рецессивная	Комплексный концентрат протромбина Свежезамороженная плазма
Совместный дефицит факторов, связанных с дефицитом витамина К	Нет данных	Аутосомно-рецессивная	Витамин К Комплексный концентрат протромбина Свежезамороженная плазма
Фактор XI	1 на 100 тысяч	Рецессивная и доминантная	Концентрат фактора XI Антифибринолитики Свежезамороженная плазма
Фактор XIII	1 на 3 миллиона	Аутосомно-рецессивная	Концентрат фактора XIII Криопреципитат

Термин гемофилия может использоваться в общем смысле как для обозначения любого дефицита факторов свертывания крови, который приводит к появлению двух более частых дефицитов факторов свертывания: гемофилии А (дефицит VIII фактора) и гемофилии В (дефицит X фактора) [7, с. 34].

Например, классическая гемофилия (дефицит фактора VIII) – наиболее распространённый врождённый дефицит факторов свертывания. Без лабораторной диагностики её сложно отличить от второго по частоте варианта — дефицита фактора IX (гемофилия В) [12, с. 2].

Среди отдельных популяций, например, дефицит фактора XI встречается чаще, чем недостаточность факторов VII или IX. В отличие от других коагулопатий, это нарушение обычно проявляется менее выраженными кровотечениями, что делает его клинически менее тяжелым. Дефицит VII фактора наблюдается гораздо реже, чем вышеперечисленные нарушения, но также имеет клиническое значение. Фактор VII входит в группу витамин-К-зависимых компонентов системы свёртывания крови, что означает зависимость его синтеза от

наличия витамина К. Производится данный фактор в печени и присутствует в кровотоке в неактивном состоянии. Дефицит фактора VII способен провоцировать повышенный риск кровотечений. Снижение его уровня наблюдается при заболеваниях печени, недостатке витамина К или на фоне приёма определённых препаратов. Он наиболее часто проявляется в виде легких, возможно гетерозиготных, форм, но иногда манифестирует как кровотечение послеоперационном периоде без установленного факта кровотечения в анамнезе [2, с. 114].

Классические препараты для терапии гемофилии изготавливают из человеческой плазмы. Однако с развитием рекомбинантных ДНК-технологий стало возможным создавать синтетические аналоги необходимых белков, включая факторы свёртывания крови. Ключевые преимущества таких препаратов: независимость от донорской плазмы; высокая степень очистки, обеспечивающая специфическую активность фактора свёртывания свыше 1000 МЕ на 1 мг белка; полное исключение риска вирусных инфекций [7, с. 23].

Таблица 2. Препараты для лечения гемофилии

Из плазмы VIII фактора	Из плазмы IX фактора	Рекомбинантные препараты	Для лечения ингибиторной формы гемофилии
Агемофил А, Берриате, Вилате, Гемоктин, Иммунат	Агемофил В, Иммунин, Мононайн, Октонайн	Адвейт, Когенэйт, Рекомбинант	Ново Сэвэн, Коагил VII, Уман комплекс

Цель исследования.

Провести анализ клинического опыта ведения пациентов с различными формами наследственных коагулопатий в условиях реальной клинической практики.

Материалы и методы.

Сбор данных проводился на базе ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ (г. Ростов-на-Дону). Все материалы были собраны анонимно и деперсонифицированы.

Результаты.

У пациента диагностирована врожденная коагулопатия – дефицит VII фактора свертывания крови (гипопротромбинемия). Это подтверждается: выраженной кровоточивостью с рождения; критическим снижением уровня фактора VI (2,1 % при норме 70-120 %); значительным снижением протромбинового индекса (ПТИ 18-28 %, по Квику – 8 %) и повышением МНО (4,6), что характерно для нарушений внешнего пути свертывания; отсутствием дефицита других факторов (VIII, IX, XI, XII в пределах нормы или незначительно снижены); положительным ответом на заместительную терапию рекомбинантным фактором VII (эптаког альфа). Особенности случая: тяжелое течение с неонатального периода (анемия – Hb 75 г/л, лейкоцитоз – $18,7 \times 10^9/\text{л}$); дифференциальная диагностика исключила гемофилии (нормальные уровни VIII, IX факторов), ДВС-синдром и дефицит витамина К (отсутствие полиорганной патологии, эффект от СЗП временный); эффективность терапии: назначение эптакога альфа (активированный фактор VII) привело к полному купированию геморрагического синдрома и нормальному развитию ребенка. Рекомендации: пожизненная заместительная терапия рекомбинантным фактором VII для профилактики кровотечения; регулярный контроль показателей гемостаза (МНО, ПТИ, активность фактора VII); наблюдение за возможными осложнениями (тромбозы на фоне терапии, хотя риск минимален при адекватном дозировании).

Обсуждение.

Редкие коагулопатии – гетерогенная группа наследственных качественных или количественных дефицитов факторов, включающая дефициты фибриногена, факторов II, V, VII, X, XI, XIII, комбинированный дефицит FV + FVIII и наследственный комбинированный дефицит витамин К-зависимых факторов свертывания крови. Эти заболевания занимают около 3-5 % от всех наследственных коагулопатий, в основном имеют аутосомно-рецессивное наследование, частота их распространения варьирует от 1 на 500 000 для дефицита VII фактора до 1 на 2 000 000 для дефицита протромбина и фактора XIII. Распространенность редких коагулопатий выше в тех местах, где люди проживают крайне компактно, и распространены близкородственные браки [10, с. 1245].

Рассмотрим клинический случай пациента М., родившегося в 2013 году, с первых дней жизни наблюдалась тяжелая форма кровоточивости. Лабораторные исследования биохимического анализа крови показали устойчивое снижение протромбинового индекса (ПТИ), значения которого сохранялись в диапазоне 18-28 %. Лабораторный анализ не выявил отклонений в количественных показателях факторов свертывания крови (VIII, IX, XI, XII). Применение свежезамороженной плазмы продемонстрировало клиническую эффективность – кровоточивость полностью купировалась. При осмотре состояние ребенка было тяжелым по заболеванию. Кожные покровы бледные, без элементов сыпи. При пальпации обнаружены периферические лимфатические узлы малых размеров (диаметром до 0,5 см). В легких выслушивалось жесткое дыхание, ритмичные тоны сердца, систолический шум на верхушке. При дообследовании в общем анализе крови от 08.02.13 г.: Эр. $2,4 \times 10^{12}/л$, Нв 75 г/л, ЦП 0,9, тромб. $238,0 \times 10^9/л$, лейкоц. $18,7 \times 10^9/л$, Э 3, ПЯ 7, СЯ 34, Лф 53, моноциты 3, СОЭ 8 мм/час. В общем анализе мочи в динамике – без патологии, в единичных анализах лейкоцитурия 16-20х. При биохимическом обследовании 08.02.13 г.: общ. белок 51,0 г/л, билирубин общ. 6,8, ALT 20,7, AST 28,2, мочевины 2,0, глюкоза 4,2 ммоль/л. ПТИ – 53 %. Заключение: АЧТВ 1,66 (N 0,88 – 1,1), фактор VIII – 48 % (N 58-160), фактор IX – 49 % (N 60-160), фактор II – 59 % (N 70-120), фактор V – 46 % (N 60-120), фактор VII – 2,1 % (N 70-120), фактор X – 97 % (N 70-120), ПТИ – 20 %, протромбин по Квику – 8 %, МНО – 4,6. Пациенту установлен диагноз врожденной коагулопатии, обусловленной дефицитом VII фактора свертывания крови. С марта 2013 года ему проводится заместительная терапия рекомбинантным фактором VII (эптаког альфа в дозировке 1,2 единицы дважды в неделю). На фоне лечения геморрагический синдром полностью купирован: при динамическом наблюдении кровотечения отсутствуют, состояние ребенка стабильное, физическое и психомоторное развитие соответствуют возрастным нормам.

Анализ информации из Всемирной федерации гемофилии и национальных регистров, включающей выборки пациентов различных возрастных групп, показывает, что в структуре редких коагулопатий доминируют дефициты факторов VII (37,5 %) и XI (26,5 %). На остальные формы (фибриноген – 8 %, FV – 9 %, FX – 8 %, FXIII – 6,5 %) приходится значительно меньшая доля случаев. Комбинированный дефицит FV + FVIII (3 %) и FII (1,5 %), а также наследственный комбинированный дефицит витамин К зависимых факторов свертывания крови встречаются гораздо реже (11).

Терапия болезни Виллебранда направлена на восстановление нормального уровня фактора Виллебранда и/или фактора VIII. Это необходимо в трёх ключевых ситуациях: при возникновении кровотечения, перед запланированными хирургическими вмешательствами или во время родов. Данная цель может быть достигнута путем увеличения уровней эндогенных факторов путем введения десмопрессина (к сожалению, лекарственные формы десмопрессина в дозировках, обеспечивающих гемостатический эффект, не зарегистрированы для клинического применения в нашей стране) или путем введения экзогенных факторов свертывания в виде концентратов фактора VIII-Виллебранда, концентрата фактора Виллебранда высокой очистки или рекомбинантного фактора Виллебранда [9, с. 2076].

При лечении пациентов, страдающих редкими нарушениями свертываемости крови, гематологи наряду с базовыми методами (гемостатической и заместительной терапией) могут дополнять схему лечения вспомогательными препаратами. Например, женщинам, у которых наблюдаются повторяющиеся обильные маточные кровотечения, нередко рекомендуют гормональные препараты. Для устранения меноррагий и легких кровотечений слизистых оболочек (за исключением почечных) используются антифибринолитики, включая транексамовую кислоту, которая препятствует растворению тромбов. Эти препараты допустимо использовать как самостоятельно, так и в сочетании с концентратами факторов свертывания крови, однако они противопоказаны при повышенном риске тромбозов.

Рис. 1. Формула транексамовой кислоты

При комбинированном использовании с концентратами протромбинового комплекса требуется крайняя осторожность в связи с возможным повышением риска тромбообразования. В рамках заместительной терапии предпочтение отдается рекомбинантным концентратам факторов свертывания или высокоочищенным вирусинактивированным препаратам, а не свежзамороженной плазме. Такой подход позволяет снизить вероятность осложнений и увеличить результативность терапии [1, с. 178].

Заключение.

Клинический опыт ведения пациентов с наследственными коагулопатиями демонстрирует необходимость комплексного подхода, учитывающего как специфику конкретного заболевания (гемофилия А, гемофилия В, болезнь Виллебранда и др.), так и индивидуальные особенности пациента. Успешное ведение таких пациентов основывается на точном диагностическом определении типа и тяжести коагулопатии, своевременной и адекватной терапии, профилактике кровотечений и активной реабилитации. Успех лечения во многом зависит от тесного сотрудничества гематолога, других специалистов, а также самого пациента и его семьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баркаган З.С., Момот А.П. Основы диагностики нарушений гемостаза. М., 1999. 298 с.
2. Вуд М., Банн П. Секреты гематологии и онкологии / Пер. с англ. – изд. 2-е, исправ. М.: «Издательство Бином», СПб.: «Невский Диалект», 2001. 283 с.
3. Наследственные коагулопатии: гемофилия и болезнь Виллебранда: под ред. К.Г. Копылова. URL: https://medvestnik.ru/content/news/nasledstvennye_koagulopatii_gemofiliya_i_bolezn_villebranda.html (дата обращения: 20.04.2025).
4. Редкие коагулопатии / общество гемофилии в республике Узбекистан. URL: <https://hemophilia.uz/ru/redkie-koagulopatii> (дата обращения: 23.04.2025).

5. Опыт лечения редких наследственных коагулопатий / Ю.В. Шатохин [и др.] // Главный врач. 2020. Т.62. № 3. С. 16-19.
6. Руководство по гематологии: в 3 т. Т.3 / Под редакцией А.И. Воробьева. 3-е изд. М., 2005. 416 с.
7. Тарасова И.С. Иннонафактор – первый отечественный рекомбинантный фактор свертывания крови IX // Вопросы гематологии / онкологии и иммунопатологии в педиатрии. 2015. 70 с.
8. Casper C. Key issues in hemophilia treatment: products and care Trombosis and Hemostasis. 2000. Vol. 87. pp. 34-41.
9. Leebeck F.W., Eikenboom C.J. Von Willebrand's Disease // The New England Journal of Medicine. 2016. Vol. 24. pp. 2067-2080.
10. Mannucci P.M. Recessively inherited coagulation disorders / P.M. Mannucci, S. Duga, F. Peyvandi // Blood. 2004. Vol. 104. No. 5. pp. 1243-1252.
11. The portal for rare diseases and orphan drugs. URL: <https://www.orpha.net/consor/cgibin/index.php?lng=EN>.
12. World Federation of Hemophilia report on the Annual Global Survey 2013. Montreal, Québec, Canada: World Federation of Hemophilia; 2014. URL: <https://wfh.org/research-and-data-collection/annual-global-survey>.

Поступила в редакцию: 24.04.2025

Принята в печать: 21.05.2025

© Гаджиева М.Р., Мехтиева С.Т.,

Фертикова Н.С., 2025.